

ВЛАДЕНИЯ АВИАЦИОННЫМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКОМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛЁТА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7353976>

Дусова Ситора Ихтиёр кизи

Магистр факультета высшей журналистики университета журналистики и
массовых коммуникаций Узбекистана

АННОТАЦИЯ

В работе была рассмотрена аспекты коммуникации авиаспециалистов, раскрыта понятия Области изучения иностранных языков. А также, разъяснены правила радиообмена и требования к знанию английского языка.

Ключевые слова. ОВД, ИКАО, радиообмен, фразеология, коммуникабельность, сертификат знания языка

AVIATIONAL ENGLISH FOR FLIGHT

Dusova Sitora Ixtiyor qizi

Master's degree student at Journalism and Mass Communications
University of Uzbekistan

ANNOTATION

The paper considered aspects of communication of aviation specialists, disclosed the concept of the Field of Study of Foreign Languages. And also, the rules of radio exchange and the requirements for knowledge of the English language were explained.

Keywords. ATC, ICAO, radio exchange, phraseology, sociability, language proficiency certificate

Каждой сфере человеческой деятельности соответствует коммуникативная сфера, в которой проявляется специфическая форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности, осуществляемой главным образом при помощи языка.

Деятельность авиаспециалиста включает в себя совокупность умений и навыков осуществлять такие виды деятельности, как эксплуатационно-технологическую, организационно-управленческую, научно-исследовательскую, учебно-тренировочную и методическую. В каждой из них в той или иной степени находит свое проявление главная функция языка – коммуникативная, т.е. способность языка хранить, кодировать и передавать информацию. Следовательно, эффективность профессионального общения будет определяться по достижению цели взаимодействия, которая для авиаспециалистов заключается в успешном решении учебно-тренировочных задач при помощи языка радиообмена – профессионального языка общения авиаспециалистов. Изучение процесса радиообмена между авиаспециалистами на русском и английском языках является важным направлением в современной лингвистике.

Под языком радиообмена между авиаспециалистами мы, понимаем подязык для специальных целей, состоящий из набора лингвистических и экстралингвистических средств, необходимых для осуществления уставного нормированного общения. В связи с этим от умения общаться в соответствующей среде и владения определенным понятийно-категориальным аппаратом, нормами и правилами осуществления языковой деятельности зависит не только успех выполнения учебной задачи, но и жизнь участников коммуникации.

Язык радиообмена является не только профессионально ограниченным, но и ситуативно ограниченным языком, поэтому отбор языковых средств строго регламентирован специфической сферой профессиональной коммуникации, а именно: а) отсутствием визуального контакта в процессе радиосвязи; б) осуществлением коммуникации только в устной форме; в) влиянием внешних воздействий на качество принимаемых/передаваемых сообщений; г) наличием у разных стран различных систем переговорного табличного кода, известных узкому кругу авиаспециалистов и имеющих характер ограниченного служебного пользования.

Полёт над Узбекистаном контролируется Авиационными правилами охватывающими все сферы отрасли и которым соответствует свой уникальный номер. Радиотелефонный связь на территории Республики для сотрудников авиационной службы упорядочивается авиационными правилами №96 (АП РУз - 96). Требования Правил распространяются на лиц командно-летного, летного и диспетчерского состава, участвующих в выполнении полетов и обслуживании воздушного движения, а также специалистов наземных служб при работе на различных транспортных и аэродромных средствах на летном поле.

Правила и типовая фразеология радиообмена предназначены для сокращения продолжительности, упорядочения и повышения надежности радиообмена в радиосетях и по наземным каналам связи обслуживания воздушного движения (ОВД).

Радиообмен между воздушными судами и органами ОВД Республики Узбекистан ведется в соответствии с Правилами на английском или русском языке. Если экипаж и диспетчер допущены к ведению радиосвязи на английском языке, то радиообмен ведется на английском языке.

После вступления в силу требований Международной организации гражданской авиации (ИКАО) к владению языком все пилоты должны демонстрировать способность говорить на английском языке и понимать его на IV рабочем уровне, указанном в требованиях. Те экипажи, которые не будут иметь сертификат знания языка, не будут допускаться к международным полетам. (Матвеева, 2009)

Язык, выбранный экипажем при установлении радиотелефонной связи, сохраняется на протяжении всего времени нахождения под ОВД данного диспетчерского пункта. Повторное изменение языка ведения радиотелефонной связи в зоне ответственности одного диспетчерского пункта не рекомендуется.

Изменение языка ведения радиотелефонной связи может производиться в целях обеспечения безопасности полетов.

Типовые примеры фразеологии разработаны для возможных основных ситуаций, возникающих в процессе радиообмена между органами ОВД и воздушным судном. Детализация примеров фразеологии для всех возникающих ситуаций невозможна, однако стандартизация фразеологии позволяет сократить до минимума возможность непонимания или двусмысленного (неоднозначного) понимания при ведении радиообмена.

Широкое использование на занятиях возможностей мультимедийных средств, компьютерных программ и занятия на авиационном тренажере реализуют – наличие инфокоммуникационного сопровождения занятий.

Таким образом, обозначенные компетенции в составе иноязычной компетентности невозможно формировать в отрыве от будущей профессиональной деятельности авиационных специалистов, поэтому к важным аспектам языкового обучения при подготовке авиаспециалистов мы относим профессионально-ориентированное обучение английскому языку с включением в образовательный процесс профессионально-ориентированных типовых заданий и задач.

ЛИТЕРАТУРА

1. Макурина Ирина Юрьевна Профессиональная направленность в обучении английскому языку будущих военных авиаспециалистов // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2018. №1-1 (79). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-napravlennost-v-obuchenii-angliyskomu-yazyku-buduschih-voennyh-aviaspetsialistov> (дата обращения: 08.11.2022).
2. Матвеева И. А. Формирование профессионально-коммуникативной компетентности курсантов военного авиационного вуза средствами иностранного языка // Известия Самарского научного центра РАН. 2009. №4-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-professionalno-kommunikativnoy-kompetentnosti-kursantov-voennogo-aviatsionnogo-vuza-sredstvami-inostrannogo-yazyka> (дата обращения: 08.11.2022).
3. Рехлова Анжела Вячеславовна, Набатова Лидия Борисовна Экспериментальная работа по реализации интегральной технологии обучения авиационному английскому языку в военном вузе // Концепт. 2019. №1. URL: [https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnaya-rabota-po-realizatsii-integralnoy-](https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnaya-rabota-po-realizatsii-integralnoy)

tehnologii-obucheniya-aviatsionnomu-angliyskomu-yazyku-v-voennom-vuze (дата обращения: 08.11.2022).

4. Стародубцева Татьяна Александровна Языковая профиограмма авиационного специалиста по направлению подготовки 162001 - Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения // Вестник ЮУрГУ. Серия: Образование. Педагогические науки. 2015. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/yazykovaya-professiogramma-aviatsionnogo-spetsialista-po-napravleniyu-podgotovki-162001-ekspluatatsiya-vozdushnyh-sudov-i> (дата обращения: 08.11.2022).

5. Авиационные правила Республики Узбекистан Часть 96// «Радиотелефонная связь в гражданской авиации» (АП РУз – 96)//г. Ташкент// Утверждены Приказом начальника Госавианадзора Республики Узбекистан от 12 июня 2013г. № 22н